

PERIFERIK NERV SISTEMASIGA TA'SIR QILUVCHI DORI
VOSITALAR

Abduraxmanova Marxabxon Abdulxamidovna

O'zbekiston Respublikasi, Andijon viloyati, Qo'rg'ontepa

Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

“Farmakologiya” fani o'qituvchi

ANNOTATSIYA

Periferik nerv sistemasining asosiy vazifasi markaziy nerv sistemasi a'zolariga, oyoq-qo'llarga va teriga bog'lashdir. Ushbu nervlar markaziy asab tizimidan tananing eng tashqi maydonlariga qadar uzayadi. Periferik tizim miya va umrtqa miya organizmning boshqa hududlariga ma'lumot yuboridi va sensorli neyronlar (afferent neyronlar), motor neyronlar (efferent neyronlar)ga bo'linadi. Ushbu tizimlardagi kasalliklarni davolashda ishlatiladigan dori vositalar to'g'risida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Periferik asab sistemasi, dori vositalar, nerv, neyron, afferent, efferent, anestetiklar, anesteziya

Periferik asab tizimining funktsiyalari uning uchta bo'linmasi tomonidan amalga oshiriladi. Somatik asab tizimi u afferent tolalardan foydalangan holda tanadan miyaga xususiy ma'lumotlarni yuborish uchun javobgardir. Masalan sovuq narsaga teginish paytida impulslar markaziy asab tizimiga yetib boradi, ma'lumotni qayta ishlaydi va sovuqni xis qiladi. Somatik asab tizimi efferent nerv tolalar yordamida miyadan mushaklarga xabar yuborish uchun javobgardir. Periferik asab tizimi nima? Periferik asab tizimi markaziy asab tizimining tashqarisida joylashgan barcha asablarni o'z ichiga oladi. Periferik nerv sistemasining asosiy vazifasi markaziy nerv sistemasi a'zolariga, oyoq-qo'llarga va teriga bog'lashdir. Ushbu nervlar markaziy asab tizimidan tananing eng tashqi maydonlariga qadar uzayadi. Periferik tizim miya va umrtqa miya organizmning

boshqa hududlariga ma'lumot yuborib, bizga yuboradi. Bu bizning muhitimizda ogohlantirishlarga javob berishga imkon beradi. Periferik asab tizimini tashkil etuvchi nervlar aslida neyron hujayralardagi aksonlar yoki aksonlar to'plamidir.

Periferik asab tizimining o'zi ikki qismga bo'linadi.

1. Somatik nerv sistemasi
2. Avtonom nerv sistemasi

Somatik tizim markaziy asab tizimiga va undan sensorli va va avtotransprt ma'lumotlarini o'tkazish uchun mas'ul bo'lgan periferik asab tizimining bir qismidir.

Somatik tizim, xissiy ma'lumotlarni yetkazish va ixtiyoriy harakatlar uchun javobgardir. Ushbu tizim ikkita asosiy neyronlar turini o'z ichiga oladi.

1. Sensorli neyronlar (afferent neyronlar)
2. Motor neyronlar (efferent neyronlar)

Avtonom nerv tizimi qon aylanishi, yurak urishi, oshqozon va nafas olish kabi majburiy tana vazifalarini tartibga soluvchi periferik asab tizimining bir qismidir.

Afferent innervatsiyaga ta'sir etuvchi dori vositalar. Mahalliy anesteziya qiluvchi dori vositalar

Afferent asab tolalari oxirida sezuvchanlikni kamaytiradigan vositalar:

Bu moddalar sezuvchan asab tolalari oxiridagi o'tkazuvchanlikni hamda qo'zg'aluvchanlikni asliga qayta falajlab qo'yadi. Avvalo og'riq yo'qoladi, katta miqdori boshqa sezuvchanlikni ham kamaytirib boradi va bu anesteziya deb ataladi. Mahalliy anesteziyalovchi moddalar hushbo'y kislotalar (benzoy, paraaminobenzoy)ning murakkab efirlari – novokain, dikain, anestezin va ularning amidlaridan – lidokain, (ksikain), trimekaindan tashkil topgan. Anesteziya mahalliy anestetiklarning bevosita nerv to'qimalari bilan bog'lanishi tufayli kelib chiqadi. Mahalliy anestetiklar nerv impulslari o'tishini markaziy hamda vegetative gangliylarda falajlaydi. Ular presinaptik tolalardan asetilxolin, noradrenalinning ajralishiga to'sqinlik qiladi. Mahalliy anestetiklar har xil anesteziya (yunoncha- an-

inkor, anesthetic- sezuvchanlik) uchun birinchi galda joylarda og'riqni bartaraf qilish uchun qo'llanadi.

Mahalliy anestetiklarning farmakokinetikasi. Kimyoviy tuzilishi jihatidan murakkab efirlarni (novokain, dikain) qondagi soxta xolinesteraza parchalaydi, ayniqsa novokain tez gidrolizga uchraydi. Bunda novokain deyarli faol bo'lmagan paramino benzoy kislota (PABK) hamda aminospirt – dietilaminoetanolga (DEAE) parchalanadi. Novokainning rezorbtiv ta'siri ushbu aminospirtga bog'liq. Novokainning gidroliz mahsulotlari o'ziga nisbatan zaharsizroq hisoblanadi. Masalan, 2g novokain yuborilganda 30 daqiqadan keyin uning qondagi hajmi 3 barobar kamayadi, bir soatdan keyin novokainni qonda aniqlab bo'lmaydi. Bir sutka ichida novokaindan hosil bo'ladigan PABKning 70-80%, DEAEning 20-35% buyraklar orqali chiqib ketadi. Dikainning gidrolizi novokainga nisbatan 5 barobar sekin o'tadi, uning zaharliligi ham shunga bog'liq.

Anesteziya turlari:

Yuza terminal anesteziya

Infiltratsion anesteziya

Regionar anesteziya

Orqa miya anesteziyasi

Suyaklar ichi anesteziyasi

Kokain – kuchli anestetik, lekin u qonga so`riladi va MAT ga ta`sir etib, eyforiya (mastlik) chaqiradi. Bu modda Koka o`simligidan olinadi va kuchli ruhiy qaramlik paydo qiladi. Shuning uchun tibbiyotda keng qo`llanilmaydi.

Kokain – kuchli anestetik, lekin u qonga so`riladi va MAT ga ta`sir etib, eyforiya (mastlik) chaqiradi. Bu modda Koka o`simligidan olinadi va kuchli ruhiy qaramlik paydo qiladi. Shuning uchun tibbiyotda keng qo`llanilmaydi.

Dikainning anestetik faolligi, zaharliligi kokainga nisbatan kuchliroq. Asosan ko'z shilliq pardasining sezuvchanligini yo'qotish uchun qo'llanadi, lekin uning kokaindan farqi – ko'z ichki bosimiga, akkomadatsiyaga ta'sir ko'rsatmaydi,

rangdor paedani ozroq ta'sirleydi, yuborilgan joyda qon tomirlarni kengaytiradi, shuning uchun uni adrenalin bilan qo'shib yuboriladi. Dikainning qonga yaxshi so'rilishini, miqdori oshsa, kuchli zaharlanish ro'y berishini esda tutish kerak. Dikain kuchli zaharli bo'lgani uchun uni 10 yoshgacha bo'lgan bolalarga qo'llash man etiladi.

Anestezin suvda erimaydi, mahalliy sepmalar, pasta, malhamlar sifatida ichish uchun kukun, tabletkalar holida, to'g'ri ichakka shamchalar shaklida yuborilganda yuza anesteziya paydo qiladi.

Novokain — amaliyotda qo'llanadigan eng ko'p anestetik. Anestetik ta'siri bo'yicha novokain kokainga nisbatan ikki barobar kuchsizroq, to'rt barobar zaharsizroq.

Novokain asosan infiltratsion anesteziya uchun qo'llaniladi, yuborilgandan keyin 20 daqiqa 1 soat davomida anesteziya ro'y beradi. Organizmda novokain qondagi va to'qimalardagi esterazalar ta'sirida parchalanadi. Novokain qon tomirlarini kokainga o'xshab toraytirmaydi. Yuborilgan joyida so'rilishni kamaytirish mahalliy anesteziya muddatini oshirish uchun adrenomimetiklar- adrenalin, mezaton bilan qo'shib yuboriladi. Adrenomimetiklar qon tomirlarini toraytirib, novokainning so'rilishini sekinlashtiradi, ta'sirini uzaytiradi, zaharliligini kamaytiradi. Novokain regionar anesteziya uchun ham qo'llaniladi. Novokain regionar anesteziya uchun ham qo'llaniladi. Tez parchalanganligi tufayli yuza anesteziya uchun qo'llanilmaydi. Qonga so'rilgandan keyin novokain rezorbtiv ta'sir ko'rsatadi. Novokain venaga sekin yuborilsa, uning rezorbtiv ta'siri yaqqol ko'rinadi, markaziy nerv sistemasiga tormozlovchi ta'sir ko'rsatadi, bemor o'z vaznini, tanasini sezmay qoladi. Novokain yuborilgan sari analgeziya tarqaladi, novokainli uyqu, novokainli narkoz yuzaga keladi, ayniqsa orqa miyaning polisinaptik yo'llariga, faol ko'tariluvchi sistemaga va miya po'stlog'iga tormozlovchi ta'sir ko'rsatadi.

Ksikain (lidokain), trimekain— ksilidin qatoridagi anestetiklar, anestetik ta'siri va uning davomliliigi bo'yicha novokainga nisbatan ancha ustun turadi. Kimyoviy jihatdan chidamli, uzoq muddat ichida saqlash va sterilizatsiya qilish mumkin. Trimekain infiltratsion, regional, peridural anesteziya uchun qo'llaniladi.

Lidokain universal anestetik hisoblanadi, bu modda har xil anesteziya uchun qo'llaniladi. Anestetik faolligi novokainga nisbatan 2,5 barobar kuchliroq, 2 barobar davomliroq, zaharliligi novokaından biro z ortiqroq. To'qimalarni deyarli ta'sirlamaydi, uni adrenalın bilan birga qo'llash tavsiya etiladi. Lidokain qonga yaxshi so'riladi – kuchli aritmiyaga qarshi xususiyati bor. Lidokain miqdori oshirilsa uyquchanlik paydo bo'ladi, ko'rish xususiyati kamayadi. Ko'ngil ayniydi, oyoq-qo'l titraydi, talvasalar ro'y beradi. Og'ir holatlarda yurak va qon tomirlar faoliyati o'zgaradi, nafas qiyinlashadi.

Burishtiruvchi moddalar.

Bu moddalar ikki turda bo'ladi:

a) organik – **Tanin, Eman po'stlog'i, Moychechak gullari, Shalfey bargi;**

b) noorganik– **Rux, Alyuminiy, Qo'rg'oshin, Kumush tuzlari, Vismut, Dermatol, Kseroform, Bolalar prisipkasi, Achchiq tosh, "Neo-anuzol" shamchasi, Vikalin va Vikairlar** kiradi.

Bu moddalar qo'yilgan joyda hujayra oqsilini burishtirib **albuminatlar** – parda hosil qiladi va yara yuzasi burishib tortiladi, og'riq kamayadi. Ularni chayib, sepib yoki surtib ishlatiladi. Taninni alkaloidlar bilan zaharlanganida ishlatilishi uning alkaloid bilan birikib erimaydigan tuz hosil qilishiga asoslangan.

3. Adsorbsiyalovchi moddalar Adsorbsiyalovchi moddalar maydalangan, indifferent, suvda erimaydigan kukun, qamrab oluvchi, yuzasi katta. Ular shilliqlarga, terilarga qo'yilganda zaharli moddalarni qonga so'rilishiga to'sqinlik qiladi va sezuvchiasab tolalari oxirlarini ta'sirlanishdan saqlaydi. Xozir ko'proq **"Smekta"** dorisi ishlatilmoqda.

O'rab oladigan moddalar.

O`rab oladigan vositalar ham (**Kraxmal, Kanop urug`i shilliqlari, guruch, suli qaynatmalari**) shilliq pardalarni o`rab olib asab tolalar ohirini ta`sirlovchi omillardan saqlab qoladi. Ular oshqozon-ichak yallig`lanishida, pediatriyada uchraydigan enteritlarda ishlatiladi.

Afferent asab tolalarlar ohiridagi sezuvchanlikni oshiradigan vositalar.

Biron a`zo yallig`langanda u erdan og`riq impulslari orqa miya segmentiga, u erdan MATga etib boradi asab markazlarida qo`zg`alish o`choqlari paydo bo`ladi. Agar terining kerakli joyiga hantal (“горчица”) qo`yilsa, shu erdan yangi impulslar asab tizimining boshqa markazlariga reflektor yo`llar bilan o`tib qo`shimcha qo`zg`luvchan o`choq paydo qiladi, shu tufayli og`riq berib turgan o`choqlar so`na boshlaydi, og`riqlar kamayib yo`qoladi. Reflektor jarayonda somatik va vegetativ asab tolalari qatnashadi. Vegetativasab tolalari qo`zg`alish sababli jarohatlangan a`zoning qon bilan ta`minlanishi o`zgaradi, yallig`lanish jarayoni ham kamayib boradi. Bunday dorilarga: *Kamforaning spirtli eritmasi, Mentol, Achchiq qalampir tindirmasi, Fenalgon, Menovazin, Tozalangan terpentini moyi* kiradi.

Novshadil spirti – NH₄OHning 10%li eritmasi Bu moddani hidlaganda nafas yo`lidagi retseptorlar qo`zg`alib, MATga impuls beradi va uzunchoq miyadagi nafas markazini qo`zg`atadi. U bemor hushidan ketganda, alkogol va boshqa MATni tormozlovchilar bilan zaharlanganda hidlatiladi. Uzoq vaqt yuqorikonsentratsiyada ishlatilsa nafas to`htaydi.

Validol tarkibiga kirgan **Mentol** retseptorlarni sovuq tib o`shajoydagi qontomirlarni tiraytiradi, reflektor ravishda yurakvamiyat omirlarini kengayadi.

Afferent asab tolalarlar ohiridagi sezuvchanlikni oshiradigan vositalar ta`sirlantiruvchi moddalar deb xam ataladi. Ular — teri va shilliq pardalardagi sezuvchi asab oxirlarni qo`zg`atish xususiyatiga egaj o`sha asab oxirlarining qo`zg`aEshi bir necha mahalliy va reflektor effektlari bilan (qon aylanishining yaxshilanishi, to`qimalar troflkasining o`zgarishi) va boshqalar bilan birga o`tadi.

Ta'sirlantiruvchi moddalar (gorchichnik, tozalangan terpentini moyi, 40° li etil spirti, ammiak eritmasi) chalg'ituvchi ta'sirni yuzaga chiqaradi. Terming sezuvchan retseptorlariga ta'sir qilib, ular terining shu uchastkasini bog'lab innervatsiya qiladigan ichki organlar, mushaklar, bitimlarga shifobaxsh ta'sir ko'rsatadi. Terapevtik ta'sirining mohiyati shundan iboratki, ichki organlar, mushaklar, bo'g'imlar, asablarning yallig'lanish kasalliklarida ta'sirlantiruvchi moddalar og'riq sezgilarini kamaytiradi va zararlangan organning funksional holatini yaxshilaydi.

Mentol (Mentholum) kukunda, 1—2 % li moydagi va spirt dagi eritmalarda, mentolli qalam ko'rinishida chiqariladi. Sovuqqa tegishli retseptorlarni ta'sirlash yo'li bilan reflektor ta'sir ko'rsatadi. Uning ta'siri ostida ichki organlar va yurakning yuzasi tomirlari reflektor ravishda kengayadi.

Burunga tomiziladigan tomchilar, surtmalar, qo'yish uchun suyuq dori, ingalatsiyalar ko'rinishida tayinlanadi. 4 % li spirt dagi eritma va) % li malham ko'rinishida ishlatiladi. Mushaklar, bo'g'imlar, asaolar yallig'langanda mahalliy qo'llaniladi. Stenokardiyada tayinlanadigan validol tarkibiga kiradi.

Ammiak eritmasi (Solutio ammonii caustici) — nashatir spirt shisha ballonlarda yoki tiqini ishqab bekitiladigan shishachalarda va ampulalarda 1 ml.dan chiqariladi. Yuqori nafas yo'llari retseptorlarini qo'zg'atib, nafas markazini reflektor qo'zg'atadi. Behushlik holatida nafasni qo'zg'atish uchun qo'llaniladi. Buning uchun nashatir spirtga ho'llangan paxta bo'lakchasini burun teshiklariga yaqinlashtiriladi. Ba'zan alkogoldan zaharlanishda 100 ml suvga 5—10 tomchidan qo'zg'atuvchi vosita sifatida ichishga tayinlanadi.

Efferent innervatsiyaga ta'sir etuvchi dori vositalari

Vegetativ asab tolalari ichki a`zolar, qon tomirlar va bezlarni innervatsiya qiladi(boshqaradi). Parasimpatik asab tolalari bosh miya suyagidan va orqa miyaning chanoq bo`limidan chiqadi. Simpatik asab tolalari esa orqa miyaning ko`krak va bel qismidan chiqadi.

Harakatlantiruvchi efferent innervatsiya orqa miyaning oldingi shoxlaridan boshlanadi, tolalarga bo`linmaydi, ularning oxirida atsetilholin ajralib impulsni mushaklarga o`tkazadi.

Atsetilholin ajralib chiqqan tola va sinapslar – **holinergik, noradrenalin** ajralib chiqqan tola va sinapslar – **adrenergik** deyiladi va shuning uchun dori moddalar:

Holinoretseptorlarga;

Adrenoretseptorlarga tas`ir etuvchilarga bo`linadi.

Holinoretseptorlarning farmakologik moddalarga nisbatan sezuvchanligi xar xil bo`ladi.

Ular: 1) **Muskarin va muskaringa o`hshab tasir etuvchilarni sezuvchilarga**

2) **Nikotin va nikotinga o`hshab tasir etuvchilarni sezuvchilarga** bo`linadi va shu moddalar bosh harflari “M” va “N” qo`shib ataladi.

Foydanangan adabiyotlar ro`yxati.

1. Toshmuxamedova F.Sh., Aliev X.U., Nizomov R.Z. "Umumiy farmakologiya va retseptura". Toshkent, Ilm ziyo, 2011 yil.
- 2 F.Sayfiddin o`g`li – «Farmakologiya bilan resteptura». Toshkent, Medistina nashriyoti, 1996 yil.
3. Mashkovskiy M.D. Moskva. “Lekarstvennye sredstva” 1-2 tom. Izdatelstvo “Novaya volna”, 2002 god
4. Postnova L.X, Titova L.F.– «Farmakologiya bilan resteptura» Toshkent,
5. "O`zbekiston Respublikasi Dori vositalari va tibbiyot buyumlarining Davlat Reestri". Toshkent, 2004 yil.

